

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES

Asignatura: GÉNEROS DE INTERPRETACIÓN Y OPINIÓN	Código: 16313
Tipología: OBLIGATORIA	Créditos ECTS: 6
Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO	Curso académico: 2022-23
Centro: 12 - FACULTAD DE COMUNICACIÓN	Grupo(s): 30 31
Curso: 2	Duración: Primer cuatrimestre
Lengua principal de impartición: Español	Segunda lengua:
Uso docente de otras lenguas:	English Friendly: N
Página web:	Bilingüe: N

Profesor: FRANCISCO JOSÉ MURCIA VERDÚ - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Despacho 2.08	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		Francisco.Murcia@uclm.es	
Profesor: MARIA JOSE UFARTE RUIZ - Grupo(s): 31				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Despacho 2.08	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		MaríaJose.Ufarte@uclm.es	

2. REQUISITOS PREVIOS

No existen requisitos previos obligatorios, aunque es aconsejable que se haya superado la asignatura "Técnicas del mensaje en prensa e internet".

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

Esta asignatura obligatoria forma parte del de la materia "Redacción periodística", compuesta además por las asignaturas "Técnicas del mensaje en televisión y radio", "Técnicas del mensaje en prensa e internet" y "Locución para medios audiovisuales". Se imparte en el primer semestre del segundo curso del Grado en Periodismo.

Esta asignatura se ocupa de los géneros interpretativos y de opinión, con un carácter marcadamente práctico. Propone profundizar en la reflexión e identificación de la teoría de los géneros periodísticos y de los fundamentos de la retórica y la argumentación bases para la práctica periodística interpretativa. Se incidirá en la redacción de textos periodísticos interpretativos y de opinión: crónica, entrevista, reportaje, columna y crítica.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
E01	Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión), en sus modernas formas combinadas (multimedia) o nuevos soportes digitales (internet), mediante la hipertextualidad.
E02	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.
E04	Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje o léxico comprensible para un público mayoritario.
E05	Capacidad básica para comprender la producción informativa o comunicativa, escrita o audiovisual, en inglés estándar.
E06	Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.
E07	Capacidad y habilidad de exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la retórica y de las aportaciones de las nuevas teorías de la argumentación, así como de las técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.
E12	Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas, desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos.
G03	Una correcta comunicación oral y escrita
G04	Compromiso ético y deontología profesional
G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.
G08	Ser capaz de transmitir ideas, problemas y soluciones dentro del área de Periodismo y de la Comunicación en general en tanto que profesional de esos ámbitos.
G09	Desarrollar aquellas habilidades necesarias en el área de Periodismo, y en general de la Comunicación, para emprender estudios posteriores de postgrado y reciclaje profesional.
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

No se han establecido.

Resultados adicionales

1. Conocer la teoría y la práctica de textos interpretativos y de opinión.
2. Familiarizarse con el estilo periodístico argumentativo.
3. Ser capaz de manejar informaciones de fuentes diversas y definir un punto de vista propio, siguiendo los criterios de noticiabilidad, sobre el asunto o suceso que se interpreta.
4. Adquirir las destrezas necesarias para procesar informaciones complejas y complementarias.
5. Seleccionar y jerarquizar los aspectos más relevantes de un hecho noticioso.
6. Distinguir los elementos característicos de los géneros periodísticos y utilizarlos en las producciones propias.
7. Familiarizarse con la redacción de crónicas, reportajes, entrevistas y críticas.
8. Argumentar con claridad.
9. Distinguir entre información, interpretación y opinión.
10. Proponer puntos de vista alternativos y creativos sobre un asunto.
11. Explicar y exponer la opinión desde el respeto, la ética y el compromiso con la democracia y los derechos humanos.

6. TEMARIO

Tema 1: Introducción a los géneros periodísticos interpretativos y argumentativos

Tema 1.1 Géneros periodísticos: fronteras entre información, interpretación y opinión

Tema 1.2 Modos de organización del discurso: narración, explicación y argumentación

Tema 2: Crónica

Tema 2.1 Definición y clasificación

Tema 2.2 Estrategias discursivas y estilo

Tema 2.3 Modalidades

Tema 3: Entrevista

Tema 3.1 Tipos de entrevista

Tema 3.2 Técnicas de la entrevista

Tema 3.3 Lenguaje y estilo

Tema 3.4 Modalidades

Tema 4: Reportaje

Tema 4.1 Características del reportaje: hibridación, investigación, relevancia social, creatividad

Tema 4.2 Estructura y componentes

Tema 4.3 Proceso de construcción del reportaje

Tema 5: La argumentación periodística

Tema 6: Géneros de opinión

Tema 6.1 Tipología

Tema 6.2 Estrategias discursivas y rasgos estilísticos

Tema 7: El artículo periodístico

Tema 7.1 Orígenes del género

Tema 7.2 Lenguaje y estilo del artículo de opinión

Tema 8: El editorial

Tema 8.1 El punto de vista del periódico

Tema 8.2 El equipo editorial

Tema 8.3 Lenguaje y estilo del editorial

Tema 8.4 Modalidades

Tema 8.5 La carta del director

Tema 9: La crítica

Tema 9.1 Orígenes del género

Tema 9.2 Lenguaje y estilo

Tema 10: El análisis

Tema 10.1 Introducción

Tema 10.2 Lenguaje

Tema 10.3 ¿Cómo se escribe un análisis?

Tema 10.4 Ejemplos de análisis

Tema 11: La columna periodística

Tema 11.1 Orígenes del género

Tema 11.2 Lenguaje y estilo de la columna

Tema 11.3 Modalidades

Tema 11.4 Ejemplos de columnas periodísticas

COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE EL TEMARIO

Aunque se intentará seguir con la mayor fidelidad posible la guía docente, el profesorado se reserva el derecho de adaptar los contenidos de la asignatura al desarrollo del curso.

Libros de lectura obligatoria

El alumnado deberá leer uno de los siguientes libros. La prueba final contará con una pregunta obligatoria.

- Capote, Truman (1966). *A sangre fría*.

- Cela, Camilo José (2010 [1948]). *Viaje a la Alcarria*. Barcelona: Destino.

- García Márquez, Gabriel (2014 [1970]). *Relato de un naufrago*. Barcelona: DeBolsillo.

- Kapuscinski, Ryszard (2013 [1976]). *Un día más con vida*. Barcelona: Anagrama.

- Orwell, George (2015 [1933]). *Sin blanca en París y Londres*. Barcelona: Debate.

- Pla, Josep (2009 [1942]). *Viaje en autobús*. Barcelona: Destino.

- Wallraff, Günter (1999 [1985]). *Cabeza de turco*. Barcelona: Anagrama.

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA							
Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021)	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Método expositivo/Lección magistral		1	25	N	-	Exposiciones por parte de los docentes de las características básicas de cada género periodístico (estrategias discursivas, recursos estilísticos y pautas para su puesta en práctica)
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL]	Prácticas		1.24	31	S	N	Ejercicios prácticos de aproximación a los géneros incluidos en el programa de la asignatura (redacción, lectura crítica, búsqueda de casos, etc.)
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	Prácticas		2.28	57	S	N	Las prácticas obligatorias evaluables son: - Entrevista de carácter - Crónica - Reportaje - Artículo - Crítica
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo		0.92	23	S	N	Las lecturas de artículos científicos, manuales así como de producciones periodísticas se realizarán de modo previo a las sesiones teóricas para facilitar la comprensión y el debate en los estudios de casos. Tanto las lecturas como el cronograma específico se facilitarán a través del campus virtual.
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA]	Lectura de artículos científicos y preparación de reseñas		0.4	10	S	N	Estudio del material impartido en clase
Prueba final [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación		0.16	4	S	S	La prueba se dividirá en una parte práctica y otra teórica, las características específicas se facilitarán a través del campus virtual. Podrá recuperarse en la convocatoria extraordinaria.
Total:			6	150			
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4			Horas totales de trabajo presencial: 60				
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6			Horas totales de trabajo autónomo: 90				

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES			
Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción
Resolución de problemas o casos	50.00%	50.00%	Las prácticas obligatorias evaluables son: - Entrevista de perfil (15% / 1,5 puntos). - Crónica (10% / 1 punto). - Reportaje (15% / 1,5 puntos). - Columna (5% / 0,5 puntos). - Crítica (5% / 0,5 punto).
Prueba final	50.00%	50.00%	En el examen final habrá una pregunta sobre los libros de lectura obligatoria.
Total:	100.00%	100.00%	

* En **Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 12.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

CrITERIOS de evaluación de la convocatoria ordinaria:

Evaluación continua:

La asignatura se evaluará a partir de las prácticas realizadas por los estudiantes de manera autónoma a lo largo del cuatrimestre (50%) y con una prueba final (50%). Se establecerá un calendario de entrega de las pruebas evaluables al comienzo del curso. Los ejercicios se entregarán en las fechas fijadas por el profesorado a través del formato que se especifique al principio de curso. Para hacer media en la nota final, el alumno deberá superar el 40% de la prueba final. Para superar la asignatura, el alumnado deberá alcanzar una puntuación mínima de 5.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE PERIODISMO (Se aplicarán las que se hayan publicado como criterios para el conjunto del Grado de Periodismo de la Facultad de Periodismo y las recogidas en la normativa de la UCLM).

Las pruebas escritas y las prácticas pueden suspenderse por faltas de ortografía (4 faltas). Los ejercicios, trabajos y prácticas plagiados estarán suspensos.

En las pruebas escritas y en las prácticas se evaluará al alumnado sobre:

1. Todo el material teórico expuesto y propuesto por el profesorado en clase.
2. Los temas que aparecen en el programa de la asignatura.
3. La bibliografía básica y complementaria.
4. Los libros y artículos de lectura recomendados y obligatorios.

El alumnado deberá entregar todas las prácticas obligatorias (5) para superar la asignatura.

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía.

Evaluación no continua:

Se aplican los mismos criterios y porcentajes que en la evaluación continua:

50% Prueba teórica.

Prácticas, que se deben entregar el día de la prueba final y tienen que ser originales:

15% Entrevistas de perfil

10% Crónica

15% Reportaje

5% Columna de opinión

5% Crítica

Se mantienen los mismos requisitos que en la evaluación continua. Las pruebas escritas y las prácticas pueden suspenderse por faltas de ortografía (4 faltas). Los ejercicios, trabajos y prácticas plagiados estarán suspensos. Para superar la asignatura, el alumno deberá alcanzar una puntuación mínima de 5.

Cualquier estudiante podrá cambiarse a la modalidad de evaluación no continua siempre que no haya participado durante el periodo de impartición de clases en actividades evaluables que supongan en su conjunto al menos el 50% de la evaluación total de la asignatura. Si un estudiante ha alcanzado ese 50% de actividades evaluables o si, en cualquier caso, el periodo de clases hubiera finalizado, se considerará en evaluación continua sin posibilidad de cambiar de modalidad de evaluación.

Para poder aprobar la asignatura será necesario entregar las cinco prácticas correspondientes a la prueba práctica.

COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

En la convocatoria extraordinaria el alumnado deberá presentarse a una prueba que valdrá el 100% de la nota. No se mantendrán las valoraciones de las pruebas y actividades realizadas en la convocatoria ordinaria ni en cursos anteriores. El examen puede suspenderse por faltas de ortografía (4 faltas). Para superar la asignatura, el alumnado deberá alcanzar una puntuación mínima de 5.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

En la convocatoria especial de finalización el alumnado deberá presentarse a una prueba que valdrá el 100% de la nota. No se mantendrán las valoraciones de las pruebas y actividades realizadas en la convocatoria ordinaria ni en cursos anteriores. El examen puede suspenderse por faltas de ortografía (4 faltas). Para superar la asignatura, el alumnado deberá alcanzar una puntuación mínima de 5.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL	
No asignables a temas	
Horas	Suma horas
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de reseñas]	10
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	4
Tema 1 (de 11): Introducción a los géneros periodísticos interpretativos y argumentativos	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	1
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	4
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Prácticas]	4
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	4
Grupo 30:	
Inicio del tema: 12-09-2022	Fin del tema: 15-09-2022
Grupo 31:	
Inicio del tema: 12-09-2022	Fin del tema: 15-09-2022
Tema 2 (de 11): Crónica	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	2
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	4
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Prácticas]	4
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	3
Grupo 30:	
Inicio del tema: 19-09-2022	Fin del tema: 29-09-2022
Grupo 31:	
Inicio del tema: 19-09-2022	Fin del tema: 29-09-2022
Tema 3 (de 11): Entrevista	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	2
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	2
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Prácticas]	4
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	2
Grupo 30:	

Inicio del tema: 03-10-2022	Fin del tema: 13-10-2022
Grupo 31:	
Inicio del tema: 03-10-2022	Fin del tema: 13-10-2022
Tema 4 (de 11): Reportaje	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	2
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	4
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Prácticas]	4
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	1
Grupo 30:	
Inicio del tema: 17-10-2022	Fin del tema: 27-10-2022
Grupo 31:	
Inicio del tema: 17-10-2022	Fin del tema: 27-10-2022
Tema 5 (de 11): La argumentación periodística	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	2
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	2
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Prácticas]	6
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	2
Grupo 30:	
Inicio del tema: 31-10-2022	Fin del tema: 03-11-2022
Grupo 31:	
Inicio del tema: 31-10-2022	Fin del tema: 03-11-2022
Tema 6 (de 11): Géneros de opinión	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	2
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	3
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Prácticas]	6
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	1
Grupo 30:	
Inicio del tema: 07-11-2022	Fin del tema: 17-11-2022
Grupo 31:	
Inicio del tema: 07-11-2022	Fin del tema: 17-11-2022
Tema 7 (de 11): El artículo periodístico	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	2
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	2
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Prácticas]	6
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	1
Grupo 31:	
Inicio del tema: 21-11-2022	Fin del tema: 24-11-2022
Grupo 30:	
Inicio del tema: 21-11-2022	Fin del tema: 24-11-2022
Tema 8 (de 11): El editorial	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	2
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	2
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Prácticas]	6
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	1
Grupo 30:	
Inicio del tema: 28-11-2022	Fin del tema: 01-12-2022
Grupo 31:	
Inicio del tema: 28-11-2022	Fin del tema: 01-12-2022
Tema 9 (de 11): La crítica	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	4
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	2
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Prácticas]	8
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	2
Grupo 30:	
Inicio del tema: 05-12-2022	Fin del tema: 08-12-2022
Grupo 31:	
Inicio del tema: 05-12-2022	Fin del tema: 08-12-2022
Tema 10 (de 11): El análisis	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	3
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	3
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Prácticas]	6
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	3
Grupo 31:	
Inicio del tema: 12-12-2022	Fin del tema: 15-12-2022

Grupo 30:	
Inicio del tema: 12-12-2022	Fin del tema: 15-12-2022
Tema 11 (de 11): La columna periodística	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	3
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	3
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Prácticas]	3
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	3
Grupo 30:	
Inicio del tema: 19-12-2022	Fin del tema: 22-12-2022
Grupo 31:	
Inicio del tema: 19-12-2022	Fin del tema: 22-12-2022
Actividad global	
Actividades formativas	Suma horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	25
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	31
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Prácticas]	57
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	23
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de reseñas]	10
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	4
	Total horas: 150

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS							
Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción	
Abril, Natividad	Información interpretativa en prensa	Síntesis	Madrid		2010		
Martínez Albertos, José Luis	Curso general de redacción periodística	Paraninfo	Madrid		2003		
Ufarte Ruiz, María José	Preguntar para escribir: análisis crítico de las entrevistas-perfil de Antonio López Hidalgo en el diario Córdoba	Diputación de Córdoba	Córdoba	SBN: 8481545376	2017		
López Hidalgo, Antonio	Titular. Tratado sobre las técnicas, modalidades y otros artificios propios de la titulación periodística	Comunicación Social	Salamanca	978-84-17600-15-0	2019		
Armentia Vizuete, José Ignacio	Redacción informativa en prensa	Ariel			2009		
Armañanzas, Emy	Periodismo y argumentación: géneros de opinión	Universidad del País Vasco	País Vasco		1996		
Calsamiglia, Helena	Las cosas del decir: manual de análisis del discurso	Ariel			2008		
Martín Vivaldi	Géneros periodísticos. Reportaje, crónica, artículo. Análisis diferencial	Paraninfo			1998		
Morán Torres, Esteban	Géneros del periodismo de opinión: crítica, comentario, columna	Universidad de Navarra			1988		
Santamaría Suárez, Luisa	La opinión periodística: argumentos y géneros para la persuasión	Fragua			2000		
Serafini, María Teresa	Cómo se escribe	Booket			2007		
López Hidalgo, Antonio	La Columna. Periodismo y literatura en un género plural	Comunicación Social	Salamanca		2012		
Salaverría, Ramón; Díaz Noci, Javier	Manual de redacción ciberperiodística	Ariel			2003		
Larrondo Ureta, Ainara	Los géneros en la redacción ciberperiodística: Contexto, teoría y práctica actual	Universidad del País Vasco			2009		
López Hidalgo, Antonio	El titular. Manual de titulación periodística	Comunicación Social	Salamanca		2009		
Macía Barber, Carlos	El reportaje en prensa	Universitas	Madrid		2007		
Martínez Vallvey, Fernando	Herramientas periodísticas	Librería Cervantes	Salamanca		1997		
Agencia EFE	Manual de español urgente	Fundación del Español Urgente	Madrid		2015		
Perelman, Chaïm	Tratado de la argumentación: la nueva retórica	Gredos			2006		
Ulibarri, Eduardo	Idea y vida del reportaje	Trillas	México		1994		
Weston, Anthony	Las claves de la argumentación	Ariel			2008		
Colussi Ribeiro, Juliana	De la columna a la información corta móvil: análisis de los géneros periodísticos en los jblogs políticos de Brasil y España				2015		

Núñez Ladevéze, Luis; Casasús, José María	Estilos y géneros periodísticos	Ariel		2001
López Hidalgo, Antonio	Géneros periodísticos complementarios. Una aproximación crítica a los formatos del periodismo visual	Comunicación Social	Salamanca	2005
López Hidalgo, Antonio; Fernández Barrero, Ángeles	Periodismo de inmersión para desenmascarar la realidad	Comunicación Social	Salamanca 9788415544340	2013
Cantavella, Juan; Serrano, José Francisco	Redacción para periodistas: Informar e interpretar	Ariel		2004
Salaverría, Ramón	Redacción periodística en Internet	Eunsa		2005
Grijelmo, Álex	El estilo del periodista	Taurus		2001